

СУД ХУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ЭТМАСЛИК УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНИШИНING ИЖТИМОЙ-ХУҚУҚИЙ ЗАРУРАТИ ВА УНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Йўлчиева Шахло Шухратовна

Бектемир туман прокурорининг катта ёрдамчиси

E-mail: epogeg382@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505376>

Аннотация: Мазкур тезисда суд ҳужжатларини ижро этмаслик учун жиноий жавобгарлик белгиланишнинг ижтимоий-ҳуқуқий зарурати ҳамда мазкур институтнинг жиноят қонунидаги ривожланиш тарихи илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Тадқиқотда суд ҳокимияти томонидан қабул қилинган ҳужжатларнинг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши одил судловни амалга оширишнинг ҳал қилувчи шарти эканлиги асослаб берилган. Суд қарорларининг бажарилмаслиги суд ҳокимияти нуфузининг пасайишига, фуқароларнинг суд тизимига бўлган ишончининг сусайишига, шунингдек, конституциявий ҳуқуқ ва қонуний манфаатларнинг самарали ҳимоя қилинмаслигига олиб келиши кўрсатиб ўтилган.

Тезисда Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида суд ҳужжатини ижро этмаслик учун жавобгарликка оид нормаларнинг эволюцияси босқичма-босқич таҳлил қилиниб, Жиноят кодексининг 232-моддаси ҳамда унга киритилган кейинги ўзгартириш ва қўшимчаларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган. Хусусан, маъмурий преюдиция институтининг жорий этилиши, жиноят субъектлари доирасининг кенгайиши, шунингдек, суд ҳужжатлари ижросига тўсқинлик қилишнинг алоҳида жиноят таркиби сифатида белгиланиши ҳуқуқни қўллаш амалиёти нуқтаи назаридан баҳоланган.

Шу билан бирга, суд ҳужжатларини ижро этмасликнинг ижтимоий хавfli оқибатлари суд ҳужжатларининг самарадорлиги пасайиши, суд қарорларининг таъсирчанлиги сусайиши, иқтисодий зарар етказилиши ва одил судлов кафолатларининг заифлашиши каби ҳолатлар комплекс тарзда ёритилган. Хулоса қисмида эса суд ҳужжатларининг сўзсиз ижросини таъминлаш жиноий-ҳуқуқий муҳофазанинг муҳим йўналиши эканлиги илмий асосланган.

Калит сўзлар: суд ҳужжатини ижро этмаслик, одил судлов, жиноий жавобгарлик, суд ҳокимияти, ижро интизоми, маъмурий преюдиция, жиноят қонуни, суд қарорлари ижроси, ижтимоий хавfli қилмиш.

Суд давлат ҳокимияти тизимида одил судловни амалга ошириш ваколатига эга бўлган ягона институт ҳисобланади. Одил судловнинг тўлақонли амалга оширилиши эса, аввало, суд томонидан қабул қилинган ҳужжатларнинг амалда бажарилиши билан узвий боғлиқдир. Шу маънода, суд ҳужжатларини ижро этиш тизими суд ҳокимияти фаолиятининг самарадорлигини таъминловчи асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлади. Чунки суд ҳокимияти ўз вазифаларини амалга оширишда қатор ёрдамчи механизмлар фаолиятига таянади ва ушбу механизмлар ишламай қолган тақдирда, суд ваколатларини рўёбга чиқариш қийинлашади, айрим ҳолларда эса мазмунан самарасиз тус олади[1].

Суд томонидан чиқарилган ҳужжатларни ижро этмаслик нафақат суд ҳокимиятининг жамиятдаги нуфузига салбий таъсир кўрсатади, балки ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида судга мурожаат қилаётган шахсларнинг суд тизимига бўлган ишончини сусайтиради. Бундай ҳолат эса одил судловга бўлган ижтимоий эҳтиёжни заифлаштирадиган хавfli тенденция сифатида баҳоланади.

Республикамизда амалга оширилган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, жумладан судлар мустақиллигини таъминлашга оид чоралар натижасида Ўзбекистон Республикаси 2025 йил якунлари бўйича қонун устуворлиги индекси (WJP) бўйича 143 давлатдан 81-ўринни эгаллаб, жаҳон миқёсида ўтган йилларга нисбатан ўзгарган ҳолда ҳам индексда ўртача ўсишни кўрсатади[2].

Жиноят ишларини юритишда суднинг қонуний ва адолатли фаолияти, ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва бюрократик тўсиқларни бартараф этиш устувор аҳамиятга эга. 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, одил судловга етиш имкониятини ошириш ҳамда суд тизимини рақамлаштириш давлат сиёсатининг асосий йўналиши ҳисобланади[3].

Фуқаролар суд орқали бузилган ҳуқуқларини тиклашни кутади, аммо суд ҳужжатларининг ижро этилмаслиги суд нуфузи ва суд ҳимояси ҳуқуқини заифлаштиради. Суд қарорларини ижро қилиш ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг ҳал қилувчи босқичидир. Суд ҳужжатини ижро этмаслик ижтимоий хавfli қилмиш бўлиб, ЖК 232-моддасида жиноий жавобгарлик белгиланган. Бундай қилмишлар одил судлов обрўсига, давлат ва шахс манфаатларига жиддий зарар етказди[4].

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 7-сонли қарорига кўра, суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш ёки унинг ижросига тўсқинлик қилиш одил судлов обрўсига путур етказди ҳамда давлат, жамоат, жисмоний ва юридик шахслар манфаатларига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис Жиноят кодексида бундай қилмишлар билан боғлиқ бир қатор жиноятлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган[5].

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги 2021 йил 28 июлдаги ЎРҚ–703-сон Қонунида айтилган муносабат 10-моддада назарда тутилган бўлиб, унга кўра қонуний кучга кирган суд ҳужжатлари барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахслар, фуқаролар учун мажбурийдир ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижро этилиши шарт. Суд ҳужжатини ижро этмаслик қонунда белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади[6].

Одил судловни тўлиқ ва мустақил амалга ошириш суд ҳужжатларининг ўз вақтида ва самарали ижро этилиши билан бевосита боғлиқ, зеро ижро этилмаган суд ҳужжати одил судловга тўсқинлик қилади. Суд ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилувчи ягона ҳокимият сифатида бузилган ҳуқуқларни тиклашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу боис суд ҳужжатини ижро этмаслик ижтимоий хавfli қилмиш ҳисобланиб, одил судловни жиноий тажовузлардан алоҳида муҳофаза қилиш заруратини келтириб чиқаради[7].

Бизнинг фикримизча, суд ҳокимияти томонидан қабул қилинган ҳужжатларнинг ижро этилмаслиги одил судлов орқали бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган шахсларнинг суд қафолатларига бўлган ишончига жиддий салбий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, одил судлов соҳасида қонун билан муҳофаза қилинган ижтимоий муносабатларнинг етарлича ҳимоя этилмаслиги шахс, жамият ва давлат манфаатларига зиён етказиб, суд тизими нуфузининг пасайишига олиб келади. Судлар ҳал қилув қарорлари, ҳукм ва қарорлар чиқариш орқали давлат-ҳуқуқий ваколатларни амалга оширади; аммо бу ҳужжатлар ижро этилмаса, суд ўз вазифасини тўлиқ бажарган ҳисобланмайди[8].

Таъкидлаш жоизки, суд ҳужжатларини ижро этмаслик суднинг қонуний фаолиятини таъминлаб турувчи ижтимоий муносабатлар изчиллигини издан чиқаради. Чунки суд ҳужжатлари ҳуқуқий тартибга солиш тизимида муҳим юридик восита бўлиб[9], айнан улар орқали ҳуқуқ нормаларининг амалий қўлланилиши таъминланади ҳамда ҳуқуқий тизимдаги мавжуд номутаносибликлар бартараф этилади. Суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш ёки унинг ижросига тўсқинлик қилиш одил судлов обрўсига путур етказиб, давлат ва жамоат манфаатларига зарар келтиради, жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишига салбий таъсир кўрсатади[10]. Бизнингча, бундай салбий таъсир, ҳатто иш мазмунан ҳал этилган тақдирда ҳам суд ҳужжати ижро этилмаслиги натижасида унинг амалий самараси таъминланмаслиги ва фуқароларнинг суд ҳокимиятига бўлган ишончи сусайиши билан ифодаланади.

Фикримизча, мазкур ҳолатда салбий таъсир тушунчаси судга мурожаат қилган субъектнинг ҳуқуқий низоси суд томонидан мазмунан ҳал этилган бўлса-да, чиқарилган суд ҳужжати амалда ижро этилмаслиги натижасида унинг ҳуқуқий таъсирчанлиги таъминланмаслиги билан ифодаланади. Бундай вазият эса фуқароларда суд ҳокимияти орқали ҳуқуқий ҳимояга эришиш имкониятига нисбатан ишончнинг сусайишига олиб келади. Айрим олимларнинг таъкидлашича, суд қарорларини ижро этиш фуқароларнинг суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқини амалга оширишнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади, акс ҳолда суд орқали низоларни ҳал этиш жараёни ўз мазмуни ва аҳамиятини йўқотади. Шу нуқтаи назардан қаралганда, агар суд адолатли қарор қабул қилса-ю, аммо у ижро этилмаса, фуқаронинг ҳуқуқини тиклашга қаратилган судга мурожаати амалда самарасиз бўлиб қолади. Бу эса ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни тиклаш, етказилган зарарни қоплаш имкониятларини чеклаб қўяди. Шу билан бирга, суд ҳужжатларини ижро этмаслик судга нисбатан ҳурматсизликнинг намоён бўлиши сифатида баҳоланиб, суд ҳокимиятининг мавқеи ва нуфузига салбий таъсир кўрсатади ҳамда одил судловнинг нормал амал қилишига тўсқинлик қилади. Суд ва бошқа ваколатли органлар чиқарган ҳуқуқий ҳужжатларнинг бажарилмаслиги давлат томонидан ҳуқуқ ва манфаатлар қафолатли ҳимоя қилинаётгани ҳақидаги тасаввурни заифлаштириб, инсон ҳуқуқларини таъминлаш механизмнинг самарадорлигига путур етказиши[11].

Суд ҳужжати қонуний чиқарилиши билан ҳуқуқлар тикланмайди, бу фақат унинг ўз вақтида ижроси орқали таъминланади. Суд қарорларини ижро этмасликнинг ўсиб бориши жиноий жавобгарликнинг ижтимоий заруратини оширади. Суд ва ижро

органлари ўртасидаги ҳамкорликдаги камчиликлар одил судлов самарадорлиги ва жамоат ишончига салбий таъсир кўрсатади[12].

VIII асрдан XX аср бошларигача суд ишлари шариат асосида юритилган, қозилик ҳужжатлари дарҳол ижро этилган. Шу сабаб ижрони таъминламаслик учун алоҳида жавобгарлик назарда тутилмаган[13].

XX асрнинг 20-йилларидан бошлаб суд ҳужжатларини ижро этиш ва одил судловга қарши жиноятларни тартибга солиш босқичма-босқич шаклланди. Илк кодексларда бу жиноятлар алоҳида боб сифатида назарда тутилмаган, кейинчалик эса турли боблар доирасида тартибга солинган. Фақат 1959 йилги ЎзССР Жиноят кодексига “одил судловга қарши жиноятлар” боби ажратилди, аммо суд ҳужжатини ижро этмаслик махсус таркиб сифатида киритилмади. 1995 йилги Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига мазкур жиноят алоҳида модда билан белгиланиб, кейинчалик “суд ҳужжатини ижро этмаслик” атамаси жорий этилди. 2001 йилдан суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, ижро механизминини кучайтириш ва махсус орган ташкил этиш орқали соҳадаги ҳуқуқий база тубдан такомиллаштирилди[14].

Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва суд қарорларининг сўзсиз ижросини таъминлаш мақсадида 2006 йилда Адлия вазирлиги ҳузуридаги ижро департаменти фаолияти такомиллаштирилди. 2009 йилда қабул қилинган қонун ижро иши юритиш тизимини янги босқичга олиб чиқиб, маъмурий ва жиноий жавобгарлик нормаларини қайта шакллантирди ҳамда ЖК 232-моддасини “суд ҳужжатини ижро этмаслик” тарзида янги мазмунда белгилади.

Юқоридаги таҳлилдан келиб чиқиб, Жиноят кодексининг 232-моддасининг илгарги ва амалдаги таҳрирлари ўртасида қатор муҳим фарқлар мавжуд. Аввало, илгариги таҳрир бир қисмдан иборат бўлган бўлса, янги таҳрирда модда икки қисмли таркибда белгиланди. Иккинчидан, аввал жиноятнинг субъекти фақат мансабдор шахслар билан чекланган бўлса, ҳозирги таҳрирда жисмоний шахсларнинг ҳам жиноий жавобгарлиги назарда тутилди. Учинчидан, аввал суд ҳужжатини ижро этмаслик учун тўғридан-тўғри жиноий жавобгарлик белгиланган бўлса, ҳозирги таҳрирда маъмурий преюдиция жорий этилди, яъни қилмиш маъмурий жазо қўлланилгандан кейин такроран содир этилганда жиноий жавобгарлик келиб чиқади.

Шу билан бирга, 2022 йил 11 апрелда қабул қилинган ЎРҚ–762-сонли Қонун билан 232-модданинг биринчи қисми қайта таҳрир қилиниб, суд ҳужжатининг ижросига тўсқинлик қилиш алоҳида жиноят таркиби сифатида ажратилди. Мазкур қонун асосида 232¹-модда киритилиб, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш жараёнига аралашганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланди. Бунда мансабдор шахс томонидан содир этилган қилмишлар оғирлаштирувчи белги сифатида назарда тутилди[15].

Айтиш мумкинки, суд ҳужжатларини ижро этмаганлик учун жавобгарликка оид жиноят-қонуний нормаларнинг эволюцияси мазкур қилмишларнинг йилдан-йилга ўсиб бориши ҳамда ижтимоий хавfli хатти-ҳаракатларнинг янги шакллари вужудга келиши билан бевосита боғлиқ кечган. Бу эса жиноят қонунчилигини мунтазам равишда такомиллаштириш заруратини тақозо этган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, суд ҳужжатини ижро этмаслик учун жиноий жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати қуйидаги асосий мезонларда

намоён бўлади: биринчидан, суд ҳужжатларининг ижро этилмаслиги одил судловни амалга оширишга тўсқинлик қилиб, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузади ҳамда жамият ва давлат манфаатларига зарар етказди; иккинчидан, бундай ҳолат суд ҳужжатларининг самарадорлигини пасайтиради ва суд ҳокимияти қарорларининг таъсирчанлигини заифлаштиради; учинчидан, суд қарорларининг бажарилмаслиги фуқароларнинг суд ҳокимиятига бўлган ишончини йўқотишига ҳамда одил судлов ҳимоясидан фойдаланиш имкониятларини чеклашга олиб келади; тўртинчидан эса, суд ҳужжатини ижро этмаслик нафақат суд нуфузига салбий таъсир кўрсатади, балки кўп ҳолларда иқтисодий зарар келтиришга ҳам сабаб бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рустамбоев М.Х., Никифорова Е.Н. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари. Дарслик. -Т.: Зарқалам, 2005. – Б.239.
2. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Кабулов Р., Отажонов А.Одил судловга қарши жиноятлар. Ўқув қўлланма.Т.: 2013. - Б.50.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суд ҳужжатларини бажаришдан бўйин товлаш ва уларнинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш учун жиноий жавобгарликка доир қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/acts/1602168>
6. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги 2021 йил 28 июлдаги ЎРҚ–703-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/5534923#5538048>
7. Юсупов. Б.Ф. Суд ҳужжатларини бажармаганлик учун жиноий жавобгарлик муаммолари.-Т.: 2011.-Б.15.
8. Пулатова.Н. Суд ҳужжатларнинг турлари ва функционал тавсифи Жамият ва ҳуқуқ.ТДЮУ 2014/2-сон - Б.69-70.
9. Пулатова Н.С. Ҳуқуқий тартибга солиш механизмида суд ҳужжатларининг роли (назарий-ҳуқуқий масалалар). юрид.фан. номз. илм дар. олиш учун ёзил. дисс. автореферати.-Т.:- 2011.- Б.12.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг Қарори “Суд ҳужжатларини бажаришдан бўйин товлаш ва уларнинг ижро этилишига тўсқинлик қилиш учун жиноий жавобгарликка доир қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” Тошкент ш., 2009 йил 10 апрель, 7-сон.
11. Исполнительное производство. –М.: Городец. Формула права, 1999. -С.4.
12. Таджибаева А.Ю. Жиноят процессида суд ҳужжатларининг қонунийлиги ва асослигини таъминлаш. юрид.фан. номз. илм дар. олиш учун ёзил. дисс. – Тошкент, 2010. -Б.18.
13. Б.Ф.Юсупов.Суд ҳужжатларини бажармаганлик учун жиноий жавобгарлик муаммолари. юрид.фан. номз. илм дар. олиш учун ёзил. дисс. – Т.: 2010.-Б.27.
14. Ҳолмухамедов З. Суд қарорларини ижро этишнинг самарали тизимини яратиш – давр талаби // Ниқуқ ва бурч, №02(86), 2013. -Б.8.

15. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 11 апрелдаги ЎРҚ-762-сонли Қонуни.
Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2022 й., 03/22/762/0290-сон.